

MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING JAMOATCHILIK NAZORATINI AMALGA OSHIRUVCHI SUB'EKTLAR BILAN ALOQASI

Quranbayeva Munisa

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti Biznes boshqarish yo'nalishi 3-kurs talabasi.

Qudratova Sevinch

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti QI va KMB yo'nalishi 2-kurs talabasi.

B.B. Rasulov

Ilmiy rahbar: dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19702076>

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy maqolada mahalliy davlat hokimiyati organlari va jamoatchilik nazoratini amalga oshiruvchi subyektlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning huquqiy asoslari, shakllari hamda amaliy jihatlarini tahlil qilinadi. Shuningdek, jamoatchilik nazoratining samaradorligini oshirish yo'llari, xorijiy tajriba va milliy qonunchilik asosida takliflar ishlab chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** jamoatchilik nazorati, mahalliy hokimiyat, fuqarolik jamiyati, ochiqlik, shaffoflik, fuqarolar ishtiroki.*

Kirish.

Hozirgi globallashuv sharoitida davlat boshqaruvi tizimining samaradorligi nafaqat qabul qilinayotgan qarorlar sifatiga, balki fuqarolarning ushbu jarayonlardagi faol ishtirok darajasiga ham bevosita bog'liq bo'lib bormoqda. Zamonaviy demokratik davlatlarda “inson – jamiyat – davlat” tamoyili ustuvor ahamiyat kasb etib, unda fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtiroki muhim mezon sifatida qaraladi. Shu nuqtai nazardan, jamoatchilik nazorati instituti davlat hokimiyati organlari faoliyatini samarali tashkil etish, ularning ochiqligi va hisobdorligini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi.

Jamoatchilik nazorati – bu fuqarolar, ularning birlashmalari, nodavlat notijorat tashkilotlari va boshqa fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan davlat organlari faoliyati ustidan amalga oshiriladigan tizimli kuzatuv va baholash jarayonidir. Jamoatchilik nazoratining samaradorligi shundaki, uning sub'ektlari tomonidan ilgari surilgan takliflar, tashabbuslar yoki so'rovlar kelajakda ma'lum ma'noda o'z yechimini topadi, yuqori darajadagi ifoda sifatida qonuniy choralar ko'rilishi ma'lum bir sohaga oid masalalar bo'yicha qonunchilikka tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishiga olib keladi, natijada xalq o'z hokimiyatini to'liq anglaydi (Vakhob, K., & Boymuratovich, R. B., 2020).

Mahalliy davlat hokimiyati organlari davlat boshqaruvining aholiga eng yaqin bo'g'ini sifatida jamiyat hayotida alohida o'rin tutadi. Ular hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish, kommunal xizmatlarni tashkil etish, infratuzilmani yaxshilash kabi muhim vazifalarni amalga oshiradi. Shu sababli, aynan ushbu organlar faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish davlat boshqaruvini demokratlashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda jamoatchilik nazoratini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, qonunchilik bazasini takomillashtirish, davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta'minlash, fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash tizimini yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Bu haqda ilmiy manbalarda shunday qayd

etiladi: “davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish jarayonida jamoatchilik nazorati institutini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilanmoqda”.

Ommaviy axborot vositalaridan tashqari boshqa guruhlar NNTlarning asosiy vazifalaridan biri bo'lgan jamoatchilik nazorati sohasida davlat idoralari va ularning mansabdor shaxslari bilan ochiqchasiga o'rganishi yoki jiddiy muloqotlar olib borishi kam uchraydi. Hozirgi vaqtda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish guruhlari va boshqa turli tashkilotlar va fuqarolar jamoatchilik nazoratini amalga oshirayotganiga qaramay, ularning sa'y-harakatlari yetarli emas (Rasulov B.B., 2021).

Mazkur ilmiy maqolada mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan jamoatchilik nazoratini amalga oshiruvchi sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlarni nazariy va amaliy jihatdan kompleks tahlil qilindi.

Adabiyotlar tahlili.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish masalasi zamonaviy siyosatshunoslik va huquqshunoslikning fundamental yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu muammoning nazariy-falsafiy asoslari xalqaro miqyosda Y. Xabermasning "Kommunikativ harakat nazariyasi" orqali asoslangan bo'lib, unda davlat va jamiyat o'rtasidagi muloqot demokratik barqarorlikning garovi sifatida talqin etiladi. Shuningdek, M. Fuko va P. Burdyo kabi mutafakkirlarning ijtimoiy nazorat hamda hokimiyat munosabatlariga oid konseptual qarashlari jamoatchilik nazoratini shunchaki cheklovchi vosita emas, balki ijtimoiy maydonni tartibga soluvchi mexanizm sifatida ko'rsatib beradi.

O'zbekistonning milliy tadqiqotlar makonida ushbu masala davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish prizmasi orqali o'rganilmoqda. Xususan, olimlardan G'.Axmedov va Sh.Asadovlar o'z tadqiqotlarida mahalliy hokimiyat organlarining qaror qabul qilish jarayonida shaffoflikni ta'minlash va boshqaruv samaradorligini oshirish masalalariga e'tibor qaratganlar. Fuqarolik jamiyati institutlarining tizimli rivojlanishi va jamoatchilik nazoratining huquqiy-institutsional mexanizmlari esa L.Tangriyev hamda M.Qirg'izboyevlarning ishlarida chuqur tahlil qilingan. Mazkur tadqiqotlar jamoatchilik nazorati sub'ektlarining (NNTlar, OAV, mahalla) huquqiy maqomini belgilashda muhim nazariy baza bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida jamoatchilik nazoratining samaradorligini oshirish masalalari V.Kuchkarov va B.B.Rasulovlarning birgalikdagi tadqiqotlarida chuqur tahlil qilingan. Xususan, ularning “Certain Issues of Public Control and Improving Its Effectiveness” (2020) nomli ilmiy ishida jamoatchilik nazoratini amalga oshirishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etishning konseptual yo'nalishlari ko'rsatib o'tilgan. Mualliflar jamoatchilik nazorati mexanizmlarini takomillashtirish nafaqat qonunchilik bazasini mustahkamlashga, balki fuqarolik jamiyati institutlarining siyosiy faolligini oshirishga ham bog'liqligini asoslab berishgan.

Mavzuning huquqiy o'zagi O'zbekiston Respublikasining “Jamoatchilik nazorati to'g'risida”gi hamda “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida”gi qonunlari bilan tartibga solinadi. Ushbu me'yoriy hujjatlar mahalliy davlat hokimiyati organlarining jamoatchilik bilan o'zaro aloqa qilishining majburiy shakllarini belgilab berib, “davlat – jamiyat – inson” tamoyilining amaliy ijrosini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot ishida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, analiz, sintez metodlaridan foydalanildi.

Mavzu muhokamasi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini ta'minlash masalasi davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, jamoatchilik nazorati instituti fuqarolik jamiyatining ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi. Jamoatchilik nazorati tushunchasiga turli olimlar turlicha ta'rif bergan bo'lib, ularning aksariyati ushbu institutni davlat organlari faoliyati ustidan fuqarolar va ularning birlashmalari tomonidan amalga oshiriladigan nazorat shakli sifatida talqin qiladi. Jumladan, ayrim tadqiqotchilar jamoatchilik nazoratini “davlat organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlashga qaratilgan fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati” deb ta'riflaydilar (Odilqoriev X.T., 2018). Bu esa o'z navbatida, davlat hokimiyati organlarining jamoatchilik oldidagi hisobdorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida jamoatchilik nazoratining huquqiy asoslari mustaqillik yillarida bosqichma-bosqich shakllantirildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda ishtirok etish huquqi mustahkamlab qo'yilgan bo'lib, unda: “Fuqarolar jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o'z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga egadirlar”, – deb ko'rsatilgan (O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 32-modda). Mazkur norma jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning konstitutsiyaviy asosini tashkil etadi. Shuningdek, “Jamoatchilik nazorati to'g'risida”gi Qonunda jamoatchilik nazoratining asosiy prinsiplari belgilab berilgan bo'lib, ularga qonuniylik, oshkoralik, xolislik va jamoatchilik ishtiroki kabi tamoyillar kiradi. Qonunda qayd etilganidek: “Jamoatchilik nazorati davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyati ustidan fuqarolar, ularning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari tomonidan amalga oshiriladi” (“Jamoatchilik nazorati to'g'risida”gi Qonun, 2018).

Mahalliy davlat hokimiyati organlari esa davlat boshqaruv tizimining aholiga eng yaqin bo'g'ini hisoblanadi. Ular hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish, infratuzilmani takomillashtirish kabi muhim vazifalarni bajaradi. Shu bois, ular faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini ta'minlash alohida ahamiyat kasb etadi. Jamoatchilik nazoratini amalga oshiruvchi sub'ektlar qatoriga fuqarolar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari (mahalla), nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik kengashlari kiradi. Ushbu sub'ektlar turli shakl va usullar orqali mahalliy hokimiyat organlari bilan o'zaro aloqada bo'ladi. Fuqarolar tomonidan amalga oshiriladigan jamoatchilik nazoratining eng keng tarqalgan shakllaridan biri bu murojaatlardir. Fuqarolar o'zlarini qiziqtirgan masalalar bo'yicha mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qilish orqali ular faoliyati ustidan muayyan darajada nazoratni amalga oshiradilar. Qonunchilikda qayd etilganidek: “Davlat organlari fuqarolarning murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqishi va ularga asosli javob qaytarishi shart” (O'zbekiston Respublikasining Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi Qonuni, 2017).

Nodavlat notijorat tashkilotlari ham jamoatchilik nazoratida muhim o'rin tutadi. Ular aholining turli qatlamlari manfaatlarini ifoda etgan holda davlat organlari faoliyatini tahlil qiladi, monitoringlar o'tkazadi va takliflar kiritadi. Ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanganidek, “NNTlar davlat va jamiyat o'rtasidagi vositachi bo'lib, ijtimoiy muammolarni hal etishda muhim rol o'ynaydi”. Ommaviy axborot vositalari esa jamoatchilik nazoratining eng ta'sirchan instrumentlaridan biri hisoblanadi. Ular orqali davlat organlari faoliyati haqidagi ma'lumotlar keng jamoatchilikka yetkaziladi, turli muammolar oshkor etiladi va jamoatchilik fikri shakllantiriladi. Bir qator tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, “erkin va mustaqil OAV jamoatchilik nazoratining asosiy

kafolatlaridan biri hisoblanadi”. Mahalliy davlat hokimiyati organlari va jamoatchilik nazorati sub’ektlari o‘rtasidagi aloqalar turli shakllarda amalga oshiriladi. Ular orasida eng muhimlari — axborot almashinuvi, jamoatchilik eshituvlari, ochiq muloqotlar, monitoring va tahlil jarayonlaridir. Axborot almashinuvi jamoatchilik nazoratining asosini tashkil etadi. Agar davlat organlari o‘z faoliyati haqida yetarli darajada ma’lumot bermasa, jamoatchilik nazorati samarali bo‘lishi mumkin emas. Shu bois, ochiqlik va shaffoflik prinsiplariga rioya qilish muhim hisoblanadi. Qonunchilikda bu haqda shunday deyiladi: “Davlat organlari o‘z faoliyati to‘g‘risidagi axborotni jamoatchilikka ochiq taqdim etishi shart” (Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risidagi Qonuni, 2014).

Jamoatchilik eshituvlari esa aholi manfaatlariga daxldor bo‘lgan muhim masalalarni muhokama qilishda samarali mexanizm hisoblanadi. Bunday eshituvlar orqali fuqarolar o‘z fikr va takliflarini bildirish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Shu bilan birga, amaliyotda jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda bir qator muammolar mavjud. Jumladan, fuqarolarning huquqiy madaniyati va faolligining yetarli emasligi, davlat organlarining ayrim hollarda yopiq faoliyat yuritishi, axborot olishdagi to‘siqlar kabi holatlar jamoatchilik nazorati samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayrim olimlar bu haqda shunday fikr bildirgan: “Jamoatchilik nazoratining samaradorligi, avvalo, jamiyatning faolligi va davlat organlarining ochiqlik darajasiga bog‘liq”. Shu nuqtai nazardan, ushbu sohada kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.

Xorijiy tajriba tahlili shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan davlatlarda jamoatchilik nazorati instituti yuqori darajada rivojlangan. Masalan, elektron hukumat tizimlari orqali fuqarolar davlat organlari faoliyati haqida to‘liq ma’lumot olish va o‘z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega. Bu esa shaffoflik va hisobdorlikni ta’minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda ushbu yo‘nalishda salmoqli islohotlar amalga oshirilmoqda (Mirziyoev Sh.M., 2022). Jumladan, davlat organlari faoliyatining ochiqligini ta’minlash, elektron platformalarni joriy etish, jamoatchilik kengashlari faoliyatini kuchaytirish bo‘yicha qator chora-tadbirlar ko‘rilmog‘da. Xulosa qilib aytganda, mahalliy davlat hokimiyati organlari va jamoatchilik nazoratini amalga oshiruvchi sub’ektlar o‘rtasidagi samarali hamkorlik demokratik davlat qurishning muhim sharti hisoblanadi. Ushbu aloqalarni rivojlantirish orqali davlat boshqaruvining samaradorligini oshirish, fuqarolar manfaatlarini himoya qilish va jamiyatda ochiqlik hamda shaffoflikni ta’minlash mumkin.

Xulosa.

Xulosa sifatida ta’kidlash joizki, mahalliy davlat hokimiyati organlari va jamoatchilik nazoratini amalga oshiruvchi sub’ektlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Jamoatchilik nazorati orqali davlat organlari faoliyatining ochiqligi va shaffofligi ta’minlanadi, ularning fuqarolar oldidagi hisobdorligi ortadi hamda qabul qilinayotgan qarorlarning sifat darajasi yaxshilanadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda jamoatchilik nazoratining huquqiy asoslari yaratilgan bo‘lsa-da, uning amaliy mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurati mavjud. Ayniqsa, mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan jamoatchilik sub’ektlari o‘rtasida samarali muloqotni yo‘lga qo‘yish, axborot ochiqligini ta’minlash, fuqarolarning boshqaruv jarayonlaridagi ishtirokini kengaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Shu bilan birga, jamoatchilik nazoratining samaradorligi ko‘p jihatdan fuqarolarning huquqiy madaniyati, ijtimoiy faolligi va davlat organlarining ochiqlik darajasiga bog‘liq ekanligi

aniqlandi. Bu borada fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalarining rolini yanada kuchaytirish talab etiladi.

Kelgusida mazkur sohani rivojlantirish uchun quyidagi ustuvor yo‘nalishlarga e‘tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- jamoatchilik nazoratining institutsional mexanizmlarini takomillashtirish;
- davlat organlari faoliyatida ochiqlik va shaffoflikni kuchaytirish;
- raqamli texnologiyalar va elektron platformalardan samarali foydalanish;
- fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish;
- jamoatchilik va davlat organlari o‘rtasida doimiy muloqot mexanizmlarini rivojlantirish.

Umuman olganda, mahalliy davlat hokimiyati organlari va jamoatchilik nazorati sub’ektlari o‘rtasidagi samarali hamkorlikni ta‘minlash orqali davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish, fuqarolar manfaatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarish hamda jamiyatda adolat va qonuniylik tamoyillarini mustahkamlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vakhob, Kuchkarov, and Rasulov B. Boymuratovich. "Certain Issues of Public Control and Improving Its Effectiveness." *International Journal on Integrated Education*, vol. 3, no. 12, 2020, pp. 422-429, doi:10.31149/ijie.v3i12.1047.
2. *Rasulov Bekzod Boymuratovich, Peculiarities of Public Control over the Development of Civil Society. Middle European Scientific Bulletin* 19 (December 31, 2021): 388-393. <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1004>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2023.
4. “Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 12.04.2018 y.
5. “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni.
6. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2022.
7. Odilqoriev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – T.: “Adolat”, 2018.
8. O‘zbekiston Respublikasining Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to‘g‘risidagi Qonuni. 2017, <https://lex.uz/docs/3336169>
9. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risidagi Qonuni. 05.05.2014 yildagi O‘RQ-369-son. <https://lex.uz/docs/2381133>